

A gestão do subcoberto em sistemas de cultura entrelinhas em França

www.agforward.eu

A gestão da vegetação espontânea dentro do campo

Se as árvores e as culturas são componentes produtivas deste tipo de sistema, então pode considerar-se uma terceira componente: a vegetação espontânea nas faixas arborizadas.

Esta vegetação sob o coberto das árvores é a consequência da dificuldade em mobilizar o solo próximo dos troncos sem causar dano às árvores. Apesar deste habitat não perturbado, semelhante a uma orla, poder ser útil para aumentar a biodiversidade, é frequentemente considerado pelos agricultores como um reservatório de infestantes, que podem espalhar-se para as entrelinhas cultivadas e, assim, diminuir a produção da cultura agrícola.

Comparação da riqueza em plantas da monocultura (MC) com as secções do sistema agroflorestal (AF) com 20 anos. (A diversidade de herbáceas é maior no AF do que no MC).

Faixas de vegetação espontânea no subcoberto das árvores (antes da sementeira das faixas aráveis no sistema de cultura entrelinhas em Restinclières, Sul de França, Outubro de 2014). Ref: C. Dupraz

Será a comunidade das plantas espontâneas diferente nos sistemas agroflorestais e nas monoculturas agrícolas?

Foram comparadas as plantas espontâneas existentes num sistema agroflorestal (AF) e numa monocultura (MC). As culturas em AF e em MC têm sido geridas, ao longo de 20 anos, em rotação de ervilha de inverno, trigo de inverno e cevada, com controlo químico das infestantes. A única diferença é a presença nas parcelas AF de nogueiras híbridas (13 m de distância entre as linhas de árvores) e de uma faixa de vegetação espontânea sob as árvores.

Os resultados mostraram que a diversidade de plantas espontâneas foi maior na parcela AF nos 2 anos em que foi efetuado inventário. Uma possível explicação para este resultado será a maior heterogeneidade das condições de luz e humidade resultantes do ensombramento pelas árvores (maior diversidade de habitats), e a deriva de espécies das faixas das árvores para o resto da parcela (efeito de bordadura) (Mézière *et al.* 2016).

Quando se contabilizaram as espécies apenas encontradas nas linhas e sob o coberto das árvores, a diversidade de plantas foi maior na parcela AF (21 espécies em 2015, e 9 espécies em 2016 – figura da esquerda).

Em termos de abundância das infestantes (i.e., todas as espécies contabilizadas em número de plantas/m²), durante o período de crescimento da cevada, foi maior na parcela AF do que na parcela MC. As espécies mais abundantes encontram-se na figura da direita. Embora sejam maioritariamente as mesmas espécies nas parcelas AF e MC, a maior parte delas encontram-se em maior número na parcela MC.

Abundância em plantas espontâneas na cevada (Maio de 2015) no AF e no MC. As cores representam a abundância relativa por espécie ("outras espécies" inclui todas as espécies com menos de 3 indivíduos/m², em média).

Vantagens

As faixas de árvores ocupam uma área significativa do campo (3 a 10 %), o que não só representa uma perda direta de área para produção, mas também a possibilidade de alojar plantas espontâneas que podem alastrar para a cultura. No entanto, com um planejamento correto estas faixas podem contribuir para a conservação da diversidade, ao promoverem habitats e recursos para os polinizadores e predadores das pragas (Marshall e Moonen, 2002), sequestrarem altos níveis de carbono no solo (Cardinael *et al.* 2015) e, quando plantadas com plantas medicinais ou de fruto, garantirem um serviço produtivo adicional.

A: Nesta faixa de árvores existem sobretudo espontâneas comuns [corriola (*Convolvulus arvensis*), papoila (*Papaver rhoeas*), cardo-das-vinhas (*Cirsium arvense*), balanco (*Avena spp.*)] em sistemas de cultivo biológico com mobilização e sem sementeira da faixa na época da plantação. Ref: D. Mézière, centro de França, Agosto 2016.

B: Boa cobertura de festuca-encarnada (*Festuca rubra*) semeada na época da plantação, há 6 anos. Ref: D. Mézière, Sudoeste de França, Maio de 2017.

C: Primeiro ensaio de corte (pelo agricultor) de balanco (*Avena fatua*) e amor-de-hortelão (*Galium aparine*) antes que produzam sementes, de forma a evitar a dispersão para as faixas cultivadas. Ref: D. Mézière, Sudoeste de França, Maio de 2017.

D: Plantação mista com 7 anos. A maioria dos campos têm plantações jovens. Atualmente, o efeito do ensombramento devido às árvores na comunidade de infestantes é menor do que nas faixas de vegetação estabelecidas mais tarde. Os efeitos terão de ser estudados durante vários anos, até quando o desenvolvimento das árvores for significativo. Ref: J. Ploumarc'h, Março de 2017, Sudoeste de França.

**Delphine MÉZIERE, Olivier GUÉRIN
Régis WARTELLE**

delphine.meziere@inra.fr
French National Institute of Agronomic
Research (INRA), Chambre Régionale
d'Agriculture des Hauts-de-France
www.agforward.eu

Novembro 2017

Este folheto foi produzido como parte do projeto AGFORWARD. Embora os autores tenham utilizado a melhor informação disponível, nem os autores nem a UE serão, em qualquer caso, responsáveis por qualquer perda, dano ou prejuízo incorridos direta ou indirectamente em relação ao relatório.

A faixa sob o coberto das árvores afeta a infestação por espontâneas na cultura?

As espécies espontâneas foram inventariadas nas entrelinhas de sistemas agroflorestais a várias distâncias das linhas de árvores em Restinclières, no Sudoeste de França (10 locais) e no Oeste de França (10 locais). Os resultados foram encorajadores: as faixas não parecem ter um efeito significativo no aumento das infestantes, nem nos campos geridos convencionalmente, nem na maioria dos campos biológicos. A exceção foram as espontâneas nas faixas de alguns dos campos biológicos. Nestes casos, a infestação das culturas foi mais alta quando estavam presentes plantas perniciosas nas faixas arbóreas. Os agricultores devem por isso vigiar a composição específica da vegetação nas faixas arbóreas e agir antes que se desenvolvam situações problemáticas. Uma boa abordagem parece ser a de semear estas faixas para prevenir o desenvolvimento das infestantes prejudiciais.

Tipologia das espécies de acordo com o risco de dispersão das faixas de árvores para as culturas e o seu efeito prejudicial sobre as culturas no Oeste de França (Donnet P 2016).

Apenas observadas na faixa não cultivada (faixa de árvores)	Observadas em ambas as faixas, mas não problemáticas (fáceis de gerir e/ou com dispersão a curta distância)	Observadas nas faixas arbóreas e nas entrelinhas cultivadas. Infestantes prejudiciais*. Inventariar e controlar, para evitar a infestação.	Observadas nas faixas arbóreas e nas entrelinhas cultivadas. Infestantes muito prejudiciais*, difíceis de gerir. Destruir sempre que se desenvolvam na faixa não cultivada (por exemplo, com fresa).
<i>Agrostis canina</i> <i>Festuca arundinacea</i>	<i>Epilobium tetragonum</i> <i>Picris hieracioides</i> <i>Picris echioides</i> <i>Torilis arvensis</i> <i>Dactylis glomerata</i>	<i>Alopecurus myosuroides</i> <i>Lolium multiflorum</i> <i>Vulpia myuros</i> <i>Bromus sterilis</i> <i>Bromus erectus</i> <i>Avena fatua</i>	<i>Cirsium arvense</i> <i>Convolvulus arvensis</i> <i>Cynodon dactylon</i> <i>Rumex spp.</i> <i>Sonchus asper</i> <i>Sonchus oleraceus</i>

*Nível de perniciosidade definido de acordo com o conhecimento de especialistas das regiões investigadas no Oeste da França (Charente e Charente-Maritime).

Sugestões para a sementeira nas faixas de árvores quando da sua instalação

Embora ainda seja necessária mais investigação, há alguns passos iniciais de senso-comum que podem ser seguidos. Por exemplo:

- Semear espécies melíferas e construir pequenos abrigos com ramos podados para apoiar a biodiversidade funcional;
- Utilizar espécies sensíveis à mobilização do solo e espécies perenes para evitar a dispersão de infestantes e reduzir o tempo e os custos financeiros do controlo de infestantes;
- Semear misturas de sementes com leguminosas para favorecer o crescimento das árvores.

Mais Informações

Cardinael R *et al.* (2015). Impact of alley cropping agroforestry on stocks, forms and spatial distribution of soil organic carbon: A case study in a Mediterranean context. *Geoderma* 259: 288-299. Donnet P (2016). Agroforesterie en grandes cultures: Evaluer l'effet des bandes enherbées sur le développement des adventices de la culture intercalaires. Mémoire de fin d'études, Bordeaux Sciences Agro. 32 p. + appendix. Marshall EJP and Moonen AC (2002). Field margins in northern Europe: their functions and interactions with agriculture. *Agriculture, Ecosystems and Environment* 89: 5-21. Mézière D *et al.* (2016). Arable weeds in alley cropping agroforestry systems: Results of a first year survey. 3rd European Agroforestry Conference, 23-25 May 2016, Montpellier, France.